

KINOPUBLITSISTIKA: TARIX VA BUGUN

Raxmatullayeva Iymona

O‘zMU magistranti

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda kinochilik hamda ssenariynavislik haqida so‘z boradi. Shuningdek, mazkur maqola mavzusiga doir ilmiy adabiyotlar umumlashtirilib o‘zbek kinosining rivoji yuzasidan fikrlar keltirildi.

Kalit so‘zlar: Kinopublitsistika, hujjatli kino, rejissyor, yozuvchi-dramaturg.

Kinopublitsistika ham kino, ham jurnalistikaning bir turidir. Ayni vaqtda uni ikkala san‘at turi orasidagi ko‘prik ham deyishimiz mumkin. Kinopublitsistika – hujjatli kino ayni vaqtda o‘z tamoyillaridan kelib chiqqan holda, haqiqatni aniq dalillar asosida ko‘rsatib tomoshabinni voqeaning qanday bo‘lganligiga ishontiradi. Bu esa kinopublitsistikada haqqoniylik va hayotiylik, obrazlilik prinsiplarini o‘zida birlashtiradi. Bu esa badiiy kino san‘atidan tubdan farq qiladi.”Boshqacha qilib aytganda, kinopublitsistika shu zamonning muhim masalalari va muammolarini shu zamon kishilariga yetkazish, bu haqida jamoatchilik fikrini uyg‘otish maqsadiga xizmat qiluvchi ijod turidir”¹.

Kino san‘ati – kinomatografiyaning texnik vositalar asosida shakllangan badiiy ijod turi, ekran san‘atining muhim tarkibiy qismi, real borliqni aynan yoki badiiy-hujjatli obrazlar, multiplikatsiya vositalari yordamida suratga olish, kinofilmlarni omma orasida keng tarqalishi uchun xizmat qiladigan televedeniye, videokasseta va videodisklarni ham o‘z ichiga oladi. Kino san‘ati kinomatograf bilan bir vaqtda paydo bo‘ldi.

¹ Mirsoatova M. Kino nazariyasi va amaliyoti fani bo‘yicha o‘quv – uslubiy majmua –T.: Universitet, 2012, 33-bet

Kino 1895 – yil 28 dekabrda Parijda (ixtirochilar aka-uka O. va L.Lyumerlar) yuzaga kelgan. “1895 – yilda “Ishchilarning fabrikadan chiqishi” nomli qisqa metrajli film oladilar va fabrika darvozasi yaqinida namoyish etadilar”². Lyumerlar shu yilning 26-31- may kunlari 5 kun davomida Moskvada spektakl namoyishidan so‘ng, o‘zlarining san‘at namunalarini ko‘rsatadilar”³. Odamlarning diqqatini tortgan ushbu tasmalar va aka – uka Lyumerlarning ilk qadamlari ana shunday muvaffaqiyat bilan boshlanadi. Keyinchalik, badiiy kinoning yaratilishiga ham aynan kinomatografiya – hujjatli film sabab bo‘ladi. Asta-sekin tashlangan muvaffaqiyatli qadam odamlarning diqqat-nazariga tusha boshlaydi va butun dunyoga juda tezlik bilan yoyiladi. Uning yuzaga kelishi, o‘z navbatida, insoniyatning badiiy madaniyati, tarixida obyektiv qonuniyat bosqichi bo‘ldi. Kino o‘zida adabiyot, teatr, tasviriy san‘at va musiqa tajribalari, uning estetik jihatlari uyg‘unlashtirilib, o‘ziga singdirilgan holda voqe‘likni o‘ziga xos ifoda vositalarida fotografik tasvir orqali ko‘rsatiladi.

Kino ommani ijtimoiy-siyosiy va madaniy jihatdan tarbiyalashda, kishilar ongi, fikr va qarashlari, estetik did va his tuyg‘ulari, umuman, ma‘naviy dunyosining shakllanishida g‘oyaviy-badiiy ta‘siri kuchlidir. Kino san‘atining qaror topishida amerika kinorejissyori D.Griffitnit xizmatlari katta. Birinchi bo‘lib, u yirik reja, parallel montaj, kengaytirilgan panorama kabi ifodali vositalarni qo‘llagan. Shuningdek, S.Eyzeyshteyn, Ch.Chaplin, E. Shtrogeym, K.Dreer, K.Vidor, R.Kler kabilar ham jahon kinosi rivojiga munosib hissa qo‘shdilar.

XX-asrning 1-yarmida kinoning janr tizimidan ko‘proq komediya harakteridagi sarguzasht hamda qo‘rqinchli filmlar o‘rin oldi. 20-yillardan kinoda turli uslubiy izlanishlar bo‘ldi. Masalan, “ekspressionizm”, “poetik kino”, “mahfiy kino” harakati, “ochiq kino” va boshqalarni aytishimiz mumkin.

² Спецэффекты в документальном кино\\Седрамян Лиана Рафиковна,Конференция “Ломоносов 2013”

³ www.pavel-kolesov.ru

Kinopublitsistika asarlari yozuvchi-dramaturg, rejissyor, aktyor, operator, rassom, kompozitor kabi ijodiy xodimlardan iborat jamoa mahsulidir. Kinoda rejissyor yetakchi rol o'ynaydi. Ekran san'atining o'ziga xos ifoda vositalari bor: umumiy, o'rta va yirik planda suratga olish, turli rakurslarda kameralar harakati, epizod va kadrlar montajining turli shakllari va boshqalar.

Kino san'atining 4 asosiy turi mavjud:

1. Badiiy film,
2. Ilmiy-ommabop kino,
3. Hujjatli kino,
4. Multiplikatsion kino

Biz mana shu 4 asosiy turdan ilmiy-ommabop va hujjatli filmlarga mufassalroq to'xtalib o'tmoqchimiz.

Ilmiy-ommabop kino - tomoshabinlarni tabiat va jamiyat hayoti, ilmiy kashfiyot va ixtirolar bilan tanishtiradi. Bu butun jamiyat hayotiga aloqador bo'lganligi uchun ham ommabop deb ataladi.

Hujjatli kino - bo'lgan voqea va harakatlarni tasvirga tushiradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, hujjatli film asoschisi aka - uka Lyumerlar bo'lsa, yurtimizga bu san'at turini Xudoybergan Devonov olib kirgan, desak yanglishmaymiz. O'zbekistonda birinchi film 1897- yil "Eski juva" maydonida ko'rsatilgan. 1908 - yildan Toshkent, Samarqand, Qo'qon va boshqa shaharlarda chet el filmlari namoyish etilgan. O'rta Osiyoda ko'rsatilgan kinolentalar, asosan, Amerika, Fransiyaning Sharq ekzotikasi tasvirlangan filmlaridan iborat bo'lgan. Jumladan, "1897- yildan 1924-yilgacha namoyish etilgan kinoseanslarda mahalliy aholining turmush tarzidan hikoya qiluvchi kadrlar ko'p emas edi."⁴ Shunday bo'lsada, bu filmlar hujjatli ham ommabop filmlardir. O'zbek kinematografiyasi XX- asrning 20 - yillarida vujudga keldi. Birinchi o'zbek kinooperatori Xudoybergan Devonov

⁴ Kino va telekommunikatsiya: tabiati va tarkibi. – T.:Universitet, 2008, 12-bet

o‘zining ilk hujjatli - xronikal filmlarida o‘zbek xalqining hayotini, urf-odatlarini, Xorazm manzaralarini aks ettirishga intilgan.

1924 - yil rus-buxoro shirkati “Buxkino”, 1925-yil Toshkentda “Sharq yulduzi” (1936 yildan “O‘zbekfilm”) kinofabrikasining tashkil bo‘lishi, o‘zbek kinosining rivojini boshlab berdi. Lekin milliy kadrlarning yetishmasligi natijasida studiyani tashkil etishga urinish va “Buxkino” shirkati qoshida muntazam suratga olishni tashkillashtirish muvaffaqiyatsiz bo‘ldi. Toshkent studiyasiga hali kino sohasida yaxshi tanilmagan rus kinoarboblarining kelishi, ularning kasbiy saviyasining pastligi, haqiqiy milliy mazmundagi kinolar yaratishga yo‘l qo‘ymas edi. Ular yaratgan filmlar faqat ekzotik va tashviqiy xarakterda bo‘lib, o‘zbeklar hayoti buzib ko‘rsatilardi, o‘zbek ayollari rolini rus aktrisalari o‘ynashi natijasida qahramonning ichki dunyosi, uning psixologik kechinmalari ochib berilmas edi. Masalan: “O‘lim minorasi” filmi, rejissyor V.Viskovskiy; “Musulmon qiz” filmi, rejissyor D.Bassaligo; “Ikkinchi xotin” rejissyor M.Doronin kabilar. Kino ishlashda milliy proza va dramaturgiyadan foydalanishdan bosh tortish, o‘zbek hayotini bilmaydigan rus mutaxassislarning o‘zlari yozgan ssenariylari asosida film yaratishi milliy kino uchun juda katta yo‘qotish bo‘ldi, uzoq yillargacha o‘z shakl - shamoyiliga ega bo‘lolmadi, uning “o‘zbek milliy kinosi” sifatida shakllanishiga o‘tib bo‘lmas to‘siq bo‘ldi. Ovozsiz filmlarda berilgan mazmun tomoshabinga ko‘proq Yevropa mutaxassislari nuqtai nazarini ifodaladi, chunki, milliy an‘analarni bilishdan yiroq mualliflarning asarlari shu ruhda yaratilgan edi. 20-yillarda yaratilgan “Soyabon arava” (O.Frelix), “Ravot qashqirlari”(Q.Gertel), “Makrli changal (V.Kozlov, “Chodira”(M.Averbax)kabi filmlari shular jumlasidan. Bu davrda butun Turkiston hududida jadidlarning harakatlari ancha faollashgani, ularning mamlakat hayotidagi har bir so‘zga befarq bo‘lmagani, har bir yangilikka jiddiy munosabatta bo‘lgani ma‘lum.Ular kinoga xam shunday reaksiya berishdi. Katta say-harakatlar bilan mamlakatning turli hududlarida ketma-ket gazeta va jurnallar nashr etayotgan, teatr tashkil etayotgan bir paytda, kinoning kirib kelishi

Vol. 2. Issue 5

madaniyat sohasida yangi davrni boshlab berdi. Ancha qiyin sharoitlarda yashayotgan ommaning ham kinoga katta ishtiyoq bilan munosabatda bo'layotganini ko'rgan siyosiy arboblarda esa bu qiziqishdan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga urinishdi. Tez orada kino ishlab chiqarish ishlarini o'z nazoratiga oldi. Shunga ko'ra, bu davrda yaratilgan filmlarni uch guruhga ajratishimiz mumkin.

Birinchi guruhga mamlakatda amalga oshirilayotgan yer-suv islohatini, kallektivlashtirish va paxta siyosatini ("Paxta orol", "Baxt quyoshi", "Yuksalish", "Bo'g'otning Amerika paxtasi", "Arabi"); Ikkinchi guruhga yangi siyosiy g'oliblarga qarshi bo'lgan bosmachilar harakati va uni qoralovchi g'oyalarni ("Rabot qashqirlari", "So'ngi bek", "Yigit"); Uchinchi guruhga esa o'sha davr sharq ayollarining hayoti, turmush tarzi, o'y fikrlari, ularni paranjidan chiqarish va ularni jamiyat hayotiga faol jalb etishga undovchi fikrlarni targ'ib qiluvchi filmlar ("O'lim minorasi", "Musulmon qizi", "Ikkinchi xotin", "Chodir", "Soyabon arava" ("Faytun"), "Moxov xotin", "Avliyo qizi", "Masjidning mahobatli gumbazlari ostida")ni kiritishimiz mumkin. Ularning badiiy saviyasi, haqqoniylik tamoyillariga qanchalik amal qilgan qilmaganlari va xalq hayotini to'la aks ettira olganlik masalalariga xolis qolgan holda, avvalo ularni o'zbek kinosining namunalari, deya e'tirof etishga to'la haqlimiz. Zero, ular o'zbek ovozsiz kinosining yorqin namunalari keyingi davr uchun katta tajriba maktabi bo'lib xizmat qildi.

Ovozli kinosining yuzaga kelishi o'zbek kinosining ham badiiy qiymatini, estetika madaniyatini oshirdi. Birinchi o'zbek ovozli filmi "Qasam" (1937-yil rejissyor A.Usolev-Graf)da milliy aktyorlik madaniyati, o'zbek hayoti va psixologiyasi mufassal aks etdi, ijtimoiy qarama-qarshiliklar asosiga qurilgan dramaturgiya namayon bo'ldi. Chunki, barcha bosh rollarni o'zbek aktyorlari o'ynagan edi. Lekin baribir asar ovossiz kino davridagi eski kino madaniyatidan holi bo'lmagani sababli, o'tmish va bugungi kun o'rtasida arosatda bo'lib qoldi.

Shu sababli o'sha davrda yaratilgan Gruzya, Ozarbayjon filmlari kabi eng yaxshi filmlar darajasiga ko'tarila olmadi.

30-yillardan 1960-yillargacha kinoto'plam, kinojurnallar, jumladan, oylik kinojurnal va maxsus tematik filmlar ishlangan. Urush yillari respublika kinoxronika va hujjatli kino namunalari g'oyaviy mavzu yo'nalishiga ko'ra, harbiy vatanparvarlik, safarbarlik va frontga yordam masalalari bilan bog'liq bo'lib, davr hujjati sifatida qimmatlidir, ijtimoiy, siyosiy, madaniy hayotni, kino san'ati tarixini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

Har yili tashkil etiladigan ushbu Xalqaro seminarda keng omma e'tiboriga Markaziy Osiyo mintaqasi va hamdo'stlik davlatlaridan so'ngi yillarda suratga olingan hujjatli filmlar panaramasi havola qilinadi. Tomoshabinlar filmlarni ko'rish va kuzatish barobarida hujjatli kino ustalari bilan yaqindan tanishish i.koniga ega bo'lishadi. Seminar doirasida o'zbekistonlik rejisio'r xalqaro seminar sekto'ri Shuhrat Mahmudovning "Sharqdan taralgan nur" filmi premyerasi bo'lib o'tdi.

Kinopublitsistika bu - ijtimoiy hayotning in'ikosi, jamiyat hayotining tasmalarida muhrlanishi, shuningdek, voqe'lik haqida tasavvurning aniq yorqin usulda berilishini ta'minlaydihan janr turidir.

Tarix bilan kelajak uyg'unlashgan hujjatli filmlar orqali ko'p asrlik tarixiy an'analarimiz milliy qadriyatlarimiz tarixiy shaxslarimiz siymosi qayta jonlantirilib, auditoriyaga taqdim etildi. Ammo, vaqt o'tgan sari insonlarda yangiliklarga bo'lgan ehtiyoj kuchaysa kuchayadiki so'nmaydi, tomoshabinlarga yangidan-yangi hujjatli shu bilan birga dolzarb mavzularni berish bugungi kunning talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1.Mirsoatova M. Kino nazariyasi va amaliyoti fani bo'yicha o'quv – uslubiy majmua –T.: Universitet, 2012, 33-bet

Vol. 2. Issue 5

2. Спецэффекты в документальном кино \\ Седракян Лиана
Рафиковна, Конференция “Ломоносов 2013”

3. Kino va telekommunikatsiya: tabiati va tarkibi. – T.: Universitet, 2008, 12-bet

4. www.pavel-kolesov.ru

